

Балычева Ю.Е., Самоволева С.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
svetdao@yandex.ru

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ РОССТАТА И ЕВРОСТАТА

Деятельность высокотехнологичного сектора является предметом широкого круга научных работ, так как такая активность представляет собой один из ключевых факторов формирования технологических и конкурентных преимуществ страны [1, 2]. В ряде исследований, в частности [3, 4], акцентируется внимание на сравнительном анализе показателей, характеризующих вклад высокотехнологичного сектора в экономики России и стран, входящих в Европейский Союз (ЕС) или Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В то же время проведение такого анализа имело ограничения, связанные с некоторыми расхождениями методик Росстата и Евростата [5, 6] относительно состава высокотехнологичного сектора (см. также [4, 7, 8]). В декабре 2017 г. была издана новая версия классификации Росстата [9], поэтому необходим пересмотр ранее сделанных в научных работах выводов и положений. Кроме того, детальный разбор методик Евростата и Росстата позволит устранить ряд проблем и ошибок, нередко возникающих при анализе высокотехнологичного сектора.

К высокотехнологичному сектору относится деятельность высокотехнологичных и наукоемких отраслей («hi-tech manufacturing and knowledge-intensive services» в терминологии Евростата), в которых велика интенсивность вложений в исследования и разработки (ИиР) и использования знаний. Согласно Росстату под высокотехнологичными отраслями понимаются «отрасли высокого технологичного уровня, среднего высокого технологичного уровня». Классификации таких отраслей разработаны на основе соответствующих «группировок... Евростата в NACE Rev.2. с учетом рекомендаций Евростата и Организации экономического сотрудничества и развития... и особенностей национальной экономики» [9]. Эти группировки базируются на отраслевом подходе, в отличие от продуктового подхода, применяемого для анализа в области международной торговли, и патентного - принятого для определения уровня технологичности патентов [5, 8].

Критерием для группировки отраслей по степени технологичности, как отмечалось выше, служит уровень интенсивности ИиР, измеряемый как доля затрат на ИиР в валовой добавленной стоимости. Следует отметить, что классификация отраслей по уровню технологичности и пороговые значения интенсивности ИиР были разработаны в исследовании Т. Хачихроноглу (Т. Hatzichronoglou), опубликованном в 1997 г. ОЭСР [10]. Согласно этой работе было выделено 4 степени технологичности отраслей. К категории отраслей с высокой степенью технологичности были отнесены:

- 1) аэрокосмическая промышленность;
- 2) производство офисного и вычислительного оборудования;
- 3) производство лекарств и медикаментов;
- 4) производство оборудования для радио, телевидения и связи.

Для включения отрасли в эту группу в качестве порогового было предложено значение доли затрат на ИиР в валовой добавленной стоимости 8,03%, а для группы среднего высокого технологичного уровня – 1,74%.

Результаты данного исследования были использованы во второй версии Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC) ООН, в разработке которой принимали участие эксперты ОЭСР. Евростат также принял предложенный подход к разделению отраслей по степени технологичности и применил его для своей статистической классификации экономической активности (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, NACE). При разработке второго варианта методики Евростата (NACE Rev.2), опубликованного в 2008 г., учитывались положения Международной стандартной отраслевой классификации (ISIC Rev. 4), в результате чего удалось добиться совместимости этих классификаций (см., например, [11]).

Во второй версии методики Евростата был пересмотрен и состав высокотехнологичных отраслей. В настоящее время он соответствует перечню, представленному таблице 1. Ф. Галиндо-Руэда (Galindo-Rueda) и Ф. Вергер (Verger) на основе данных инновационных обзоров большинства стран ОЭСР и ряда стран-партнеров за 2014 г. рассчитали и предложили новые значения, соответствующие порогам интенсивности ИиР, отделяющих группы отраслей разного уровня технологичности [12]. Для отраслей высокого и среднего высокого уровня технологичности эти пороги составляют соответственно 24,05% и 5,72% (см. таблицу 1).

Таблица 1

Группы технологичности отраслей в соответствии с уровнем интенсивности ИиР

<i>Группа технологичности</i>	<i>Название отрасли с кодировкой</i>	<i>Доля ИиР в валовой добавленной стоимости, %</i>
Отрасли высокого технологичного уровня	30.3 Производство авиационных и космических аппаратов и сопутствующей техники	31,69
	21 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	27,98
	26 Производство компьютерной, электронной и оптической продукции	24,05
Отрасли среднего высокого технологичного	25.4 Производство оружия и боеприпасов	18,87
	29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	15,36
	32.5 Производство медицинских и	

уровня	стоматологических принадлежностей	инструментов и	9,29
--------	-----------------------------------	----------------	------

Продолжение таблицы 1

	28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки		7,89
	20 Производство химических веществ и химических продуктов		6,52
	27 Производство электрического оборудования		6,22
	30 (без 30.1 и 30.3) Производство прочих транспортных средств: 30.2 железнодорожных транспортных средств; 30.4 военной техники; 30.9 транспортного оборудования, не включенного в другие группировки		5,72

Источник: [11]. Названия отраслей приведены в переводе в соответствии с [6].

В указанной работе экспертов ОЭСР валовая добавленная стоимость и расходы на ИиР были агрегированы по 29 странам с использованием паритетов покупательной способности. Однако поскольку данные ряда стран с крупными экономиками не были включены в анализ (например, Индии и Бразилии), или были включены лишь частично (например, Китая), то велика вероятность, что рассчитанная интенсивность ИиР не совпадает со значением, отражающим реальную картину деятельности высокотехнологичного сектора в масштабах мировой экономики. Что касается России, то и ранее отечественные исследователи указывали, что копирование Росстатом для определения уровня технологичности отраслей «методики ОЭСР не учитывает различий в действительной доле затрат на НИОКР в добавленной стоимости отраслей, которая для ряда отраслей в России существенно ниже 8%» [4], а в случае повышения пороговых значений, разрыв еще более увеличится.

Группировка наукоемких отраслей разработана Росстатом также с учетом рекомендаций Евростата и ОЭСР. Согласно методике Евростата в эту группу входят те отрасли, в которых доля занятых в них лиц с высшим образованием составляет более 33% от общей численности занятых. Данный порог был установлен эмпирически на основе анализа среднего уровня этого показателя для стран ЕС-27 в 2008 и 2009 гг. В данном случае учитываются лица с высшим образованием, начиная с первого уровня/ короткого цикла (short-cycle) высшего образования и до второй степени высшего образования, ведущей к получению научной квалификации/ докторантуры или эквивалентного уровня. В соответствии с методикой Росстата как наукоемкие классифицируются отрасли «с долей лиц с высоким уровнем профессионального образования в численности работников» [9].

Перечень наукоемких отраслей довольно широк, но необходимо отметить, что методика Росстата предполагает разные составы высокотехнологичных и наукоемких отраслей для расчета показателей:

- 1) доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП;
- 2) доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП;
- 3) доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП для сопоставления со странами ЕС (подробно см. [9]).

Предыдущая версия методики Росстата нередко критиковалась не только за копирование, но и за отклонения от подхода Евростата (см., например, [4, 7]). В настоящее время перечень наукоемких отраслей, применяемых для расчета последнего показателя практически полностью повторяет классификацию Евростата. Исключением является то, что классификация Росстата не предполагает детализации наукоемких отраслей на:

- 1) наукоемкие высокотехнологичные услуги (knowledge - intensive high technology services);
- 2) наукоемкие рыночные услуги (knowledge - intensive market services);
- 3) наукоемкие финансовые услуги (knowledge -intensive financial services);
- 4) другие наукоемкие услуги (other knowledge - intensive services, см. таблицу 2).

Еще одно отличие состоит в том, что в методике Евростата для расчета показателей, характеризующих интенсивность использования знаний в производстве, выделяется и такая группа, как наукоемкие виды деятельности – отрасли бизнеса (knowledge intensive activities — business industries).

Таблица 2

Группировки высокотехнологичных отраслей и наукоемких отраслей в соответствии с методиками Росстата и Евростата

Росстат [9, Приложение № 3]		Евростат [6, NACE Rev.2]	
Группа отраслей	коды	Отрасли	коды
Отрасли высокого технологического уровня	21, 26, 30.3	High technology manufacturing)	21, 26, 30.3
Отрасли среднего высокого технологического уровня	20, 25.4, 27, 28, 29, 30.3 (без 30.1 и 30.3)	Medium-high technology manufacturing	20, 25.4, 27, 28, 29, 30.3 (без 30.1 и 30.3), 32.5
Наукоемкие отрасли	50, 51, 58-66, 69-75, 78, 80, 84-88, 90-93	Knowledge -intensive services (optional)	50, 51, 58-66, 69-75, 78, 80, 84-88, 90-93
		- Knowledge - intensive high technology services	59, 60, 61, 62, 63, 72
		- Knowledge - intensive market services	50, 51, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 80
			64, 65, 66

		- Knowledge intensive financial services - Other knowledge intensive services (optional)	- 58, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93
--	--	---	--

Составлено по [5, 6, 9,11].

В то же время, что касается раздела высокотехнологичных отраслей, то в отличие от подхода Евростата перечень Росстата, предназначенный для международных сопоставлений, не учитывает «Производство медицинских инструментов и оборудования» (32.5). Причины этого в методике не разъясняются, хотя в перечнях, используемых для расчетов двух других показателей (см. выше) эта отрасль присутствует.

Использование разных перечней отраслей, входящих в высокотехнологичный сектор, для международных сравнений и расчета вклада этого сектора в ВВП только на национальном уровне оправдано, поскольку принятый подход не означает, что отнесенные к высокотехнологичному сектору отрасли производят исключительно высокотехнологичные продукцию и услуги. Для расчета показателей, не предполагающих межстрановые сопоставления, действительно, целесообразно использовать более узкий состав отраслей, производящих именно такие продукты и услуги. Так, согласно методике Росстата из расчета «внутренних» показателей исключаются наукоемкие отрасли из подгруппы 3 и частично из всех остальных подгрупп (подробно см. [9]). В частности, представляется корректным, что при расчете доли вклада отраслей в ВВП (а также ВРП) не должны учитываться такие отрасли, как, например: «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари, по организации и проведению лотерей» (92) и «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» (93). Вместе с тем полезно было бы использовать выделение в наукоемких услугах соответствующих подгрупп (с учетом особенностей экономики), как это предусмотрено в методике Евростата.

С другой стороны, для расчета «внутренних» показателей перечень высокотехнологичных отраслей, напротив, был расширен за счет включения двух отраслей среднего высокого уровня технологичности: «Производство медицинских инструментов и оборудования» (32.5) и «Ремонт и монтаж машин и оборудования» (33); - но из этой группы технологичности оказалось исключено «Производство оружия и боеприпасов» (25.4). Что касается последней отрасли, то если необходимо оценить уровень развития высокотехнологичных отраслей гражданского сектора, ее вклад в экономику не должен учитываться. В то же время, эта отрасль вносит существенный вклад в ВРП ряда регионов.

Вероятно, существуют и обоснования для классификации отрасли «Ремонт и монтаж машин и оборудования» (33) как среднего высокого технологичного уровня. Эта отрасль не учитывается в составе аналогичной группы в классификации Евростата, а отнесена к группе среднего низкого

уровня технологичности. К сожалению, соответствующее объяснение не приведено в методике Росстата. Следует отметить, что «в связи с проблемами регионального расчета добавленной стоимости» классификации наукоемких отраслей различаются и для «внутренних» показателей.

В целом текущая версия методики Росстата очень близка к классификации Евростата. Однако в отличие от последней она крайне скудна разъяснениями и комментариями, что во многом затрудняет работу исследователей. Следует обратить внимание, что понятие «высокотехнологичный сектор» отождествляется в отдельных научных работах с понятием «высокотехнологичные отрасли». В то же время при работе со статистическими данными не следует полагаться лишь на название статистических единиц учета и показателей, необходимо обращаться к методикам, на основании которых они разработаны. Именно поэтому такие методики целесообразно снабжать детальными комментариями, что может способствовать повышению качества эмпирических исследований.

Список использованной литературы:

1. Фролов И. Э. Возможности и проблемы модернизации российского высокотехнологичного комплекса // Проблемы прогнозирования. – 2011. – №. 3. - С.31-55
2. Самоволева С.А. Самоволева С. А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы. 2021. - Т. 57, №2. - С. 21-33
3. Оболенская Л.В, Морева Е.Л. Проблемы развития высокотехнологичного сектора российской промышленности // Друкерровский вестник. – 2019. – №. 5. – С. 63-74.
4. Barinova, V., Zemtsov, S., & Lanshina, T. Development of the High-Tech Sector of the Economy in Russia. SSRN Electronic Journal. 2018.
5. Eurostat. High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) / Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure. 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/htec_esms.htm.
6. Eurostat. NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activities in the European Community. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
7. Коцюбинский В. А. Методологические подходы сопоставления показателей развития высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР // Инновации. – 2015. – №. 4 (198) - с.27-32
8. Гурова И.П. Высокотехнологичный экспорт СНГ: проблема измерения // Евразийская экономическая интеграция - 2014 - №. 4 (25) - С.31-46.
9. Приказ Росстата от 15.12.2017 № 832 Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации». (с изменениями на 17 января 2019 года).
10. Hatzichronoglou T. Revision of the High-Technology Sector and Product Classification. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 1997/02, OECD Publishing, Paris.

11. Eurostat. European Business Statistics Manual — 2021 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021.
12. Galindo-Rueda F. and F. Verger. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2016/04, OECD Publishing, Paris.